

“MALIK AL-ULAMO” DEYA TA'RIFLANGAN AJDODIMIZ HAQIDA

Mamasidiqov Fazliddin Muzaffar o'g'li

NamDu Ijtimoiy fanlar fakulteti,
Tarix yo'nalishi talabasi
fazliddinmamasidiqov772@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6406953>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022
Ma'qullandi: 10-mart 2022
Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Namangan, fiqh, tasavvuf,
“Sultonul ulamo”
(Ulamolar sultoni),
“Alouddin” (“Dinni
ulug'lovchi”), Sayxun
(Sirdaryo), husnixat,
Maqomi Ibrohim Halil,
Shayx Alouddin Mansur.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada biz tanishimiz, faxirlanishimizga loyiq ajdodlarimizdan biri, o'z davrida “Malik al-ulamo” deya tariflangan ulug' vatandoshimiz Abu Bakr Kosoniyning samarali, keng miqiyosli, asrlar davomida saqlanib kelgan ijodi xaqida qisqa ma'lumotlar berilgan.

Mamlakatimizda xalqimizning ijtimoiy-iqtisodiy, tarixiy, madaniy va ilmiy hayotini chuqur o'rganish va keng targ'ib qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilib berilmoqda. Avvallari o'rganish imkoniyati bo'lmagan, yozgan asarlari tadqiq etilmagan allomalar hayoti va ijodi o'rganila boshlandi. Ana shunday o'zidan qimmatli ilmiy meros qoldirgan, tarix zarqavaqlarida iz qoldirib ketgan o'tmish allomalarimizdan biri Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kosoniydir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yilning 2 – 3-may kunlari Namangan viloyatiga tashrifi chog'ida ma'naviy-ma'rifiy islohotlarni yanada kengaytirish,

ayniqsa, buyuk ajdodlarimizning ilmiy, adabiy merosini chuqur o'rganish masalasiga alohida e'tibor qaratdilar. Jumladan, Namangan zaminidan yetishib chiqqan, diniy va dunyoviy bilimlarda yuksak maqomga erishgan Alouddin Kosoniyning chuqur ehtirom bilan tilga oldilar.

Abu Bakr Kosoniy XIII asrda yashab ijod qilgan taniqli olim va shoirdir. Ma'rifatparvar olimning to'liq ismi Alouddin Abu Bakr ibn Mas'ud ibn Ahmad Kosoniy. U fiqh ilmiga, tasavvufga oid asarlar yozgan, she'riy ijod bilan shug'ullangan. Alouddin Kosoniyning tavallud sanasi haqida aniq ma'lumot yo'q. Uning vafoti 1191-yilga to'g'ri kelishi

tadqiqotchi olimlar tomonidan aniqlangan [1].

Alouddin Abu Bakr ibn Mas`ud ibn Ahmad Kosoniy “Malik al-ulamo”, “Sultonul ulamo” (Ulamolar sultoni), va “Alouddin” (“Dinni ulug’lovchi”) kabi unvonlar bilan shuhrat topgan [2].

Allomaga Kosoniy deya nisbat berilishi Movarounnahrning Shosh viloyati orqasida, Sayxun (Sirdaryo)ning shimoliy qismida joylashgan shahar – Koson bilan bog’liqdir. Koson shahri – hozirgi kunda Namangan viloyatining shimoliy-sharqida joylashgan bo’lib, Kosonsoy shahri deb nomlanadi.

Abu Bakr Kosoniy o`z yurtida ilmni va ulamolar majlislarini sevib ulg’aydi. Balog’at yoshiga yetgach Buxoro shahriga kelib u yerda Alouddin Muhammad ibn Abu Ahmad Samarqandiyning (vaf. 1145-y.) qo`lida tahsil oldi. Ustozining buyuk asarlari “Tuxfat ul-Fuqaho”, “Sharh Ta`vilot fi tafsir al-Qur`oni al-a`zim” kabi asarlarini yod oldi, yana boshqa ko`plab usul va furu ilmiga oid asarlarni ustozlaridan o`rgandi va sohaning yetuk olimlaridan biriga aylandi.

Abu Bakr Kosoniy ustozining “Tuxfat ul-Fuqaho” nomli asarini sharhlab, Xoji Xalifa aytganidek, buyuk asari “Badoi`us-Sanoi` fii tartibish-Sharoi`” (“Shariat qonunlarini tartiblashda go`zal san`atlar”) asarini yozib, ustoziga taqdim qildi [3]. Kitobni ham uslub, ham mazmun jihatdan yuksak saviyada yozilganini ko`rib Alouddin Samarqandiy benihoyat xursand bo`ldi va qizi Fotima Samarqandiyani unga nikohlab berdi va mahriga ushbu kitob qo`yildi.

Ikki ilmi tolibdan hosil bo`lgan oila timsolida o`ziga xos maktab vujudga keldi. Chunki, bu vaqtda Alouddin Kosoniy ham,

uning fiqh, husnixat, hadis ilmida yetuk bo`lgan rafiqasi Fotima ham Alouddin Samarqandiy darajasida fatvo berish maqomiga yetgan edi. Ular ilm istab Turkiya va Shom mamlakatlarida bo`lishadi.

Abu Bakr Kosoniy dastlab Buxoroda, keyinchalik, Shom o`lkalarida zamonasining buyuk muhaddislaridan dars olgan, ulardan hadis eshitgan hamda Shom diyorlarida qirq yildan ziyod hadis ilmidan ta`lim bergani manbalarda aytib o`tilgan [4].

Abu Bakr Kosoniy Halabda yashagan davrda hokimiyat avvaliga Zangilar, keyinchalik Ayyubiylar boshqaruvida bo`lgan. Halabda juda ham yahshi kutib olingan Kosoniy qisqa muddat ichida katta shuhrat qozonib, faqihlarning taklifiga binoan mashhur “Halaviyya” madrasasiga Nuriddin Zangi tomonidan “Xo`ja Mudarris”i etib ta`yinlanadi. Ushbu vazifa odatda mamlakatning eng katta ulamosiga topshirilardi.

Abu Bakr Kosoniy umrining oxirigacha, qirq yildan ziyod o`lka (hozirgi Suriya, Falastin, Iordaniya, Iroq hududlarini o`z ichiga olgan Zangiylar davlati)ning “Raisu-l-ulamo”si sifatida keng doirada faoliyat olib borgan, qo`l ostida son-sanoqsiz talabalar tahsil olib, oralaridan yetuk ulamolar yetishib chiqdi. Allomaning shogirdlari: Abu Bakr Kosoniy yirik Zangiylar mamlakatining “Raisu-l-ulamo”si va “Halaviyya” madrasasi “Xo`ja mudarris”i sifatida jo`shqin va keng doirada faoliyat olib bordi. Qo`l ostida Movrounnahr, Xuroson, Shom, Onado`li, Misr, Hijoz va boshqa musulmon o`lkalardan kelgan son-sanoqsiz talabalar tahsil olishdi. Shogirdlari orasidan “Halaviya”, “Juodekiyya”, “Shibliyya” va

boshqa madrasalarda “Xo`ja mudarris”lar, katta-katta qozilar, muftiyar yetishib chiqdi. Tarixchilar ushbu shogirdlarning tarjimai holini zikr qilganda “Imom Kosoniy qo`lida ta`lim olgan” deya alohida e`tirof etib, ularning ilmiy saviyalariga ishora qiladilar.

Alouddin Abu Bakr Kosoniy yuksak bilim, hikmat-zakovat va g`ayrat-shijoat bilan uzoq yillar Halabda olib borgan faoliyatlari natijasida o`lkadagi aqidaviy, fiqhiy ixtiloflarga barham berildi, mazhablar orasidagi bir-biriga bo`lgan birdamlik, hurmat oshdi, Hanafiylarning qaddi tiklandi va ilm-ma`rifat va barqarorlik ta`minlandi.

Abu Bakr Kosoniyning qoldirgan asarlari ko`p bo`lmasa-da, ilmiy saviyasini yuqori bo`lganini ko`rsatib, bera oladi. Olimning bizgacha islom fiqhiga oid yagona asari “Badoi`u-s-sanoi` fi tartibi-sh-sharoi`” (“Shariat qonunlarini tartiblashda go`zal qonunlar”) yetib kelgan.

Abdulhay Laknaviy (vafoti 1886-y.) esa Abu Bakr Kosoniyning bizgacha yetib kelmagan yana bir “Kitob ul-Jalil” nomli asari haqida aytib o`tgan.

Olingan tarixiy ma`lumotlarga ko`ra, alloma Abu Bakr Kosoniy xotirasi, irodasi va qobiliyati kuchli inson bo`lgan chunki, ustoz Alouddin Samarqandiyning “Tuxfatul-fuqaho” nomli asarini yaxshi o`zlashtirgan, ustoz bilan birga amaliyotgan tadbiiq etgan. Shuningdek, “Tuxfatul-fuqaho” asarini kuchli sharhlagan, o`ziga xos dunyo tarixida saqlangan va jamiyat uchun amalda bo`lgan “Badoi`u-s-sanoi` fi tartibi-sh-sharoi`” (Shariat qonunlarini tartiblashda go`zal qonunlar) asarini yozgan.

O`zbekiston musulmonlari idorasining fundamental kutubxonasida

saqlanayotgan 7 juz`dan iborat (5 ta kitob holida nashr etilgan) Abu Bakr Kosoniyning “Badoi`” asarida allomaning favqulodda iste`dod va mahorati mujassam bo`lgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari bu kitobga shunday ta`rif bergan edilar: “Bu – ulkan kitob. Undan hamma faqihlar foydalanib kelgan va bundan keyin ham foydalanadi, inshoolloh” [5].

Abu Bakr Kosoniyning islom fiqhiga oid “Badoe` us-sanoe` fiy tartib ash-sharoe`” (“Shariat qonunlarini tartiblashda go`zal san`atlar”) [6] asari qariyb o`n asrdan buyon musulmon mamlakatlarida nufuzli va mukammal huquqiy manba sifatida e`tirof etilib, hozirga qadar islom huquqi bo`yicha darslik sifatida o`qitiladi.

“Badoe` us-sanoe`” Abu Bakr Kosoniyning ustoz, Movarounnahr fiqh maktabining yirik vakili, O`rta Osiyoda hanafiylarning buyuk imomlaridan biri, aqida, tafsir, fiqh, kalom ilmi sohibi Alouddin Muhammad ibn Ahmad Samarqandiy (vaf. 1145-y.)ning *fiqhiy masalalar jamlangan* “Tuhfat ul-fuqaho” (Faqihlar uchun tuhfa) kitobiga yozgan sharhi bo`lib, unda ibodat va muomalot masalalari san`at darajasida tartib-intizom bilan ta`lif etilgan. “Badoe` us-sanoe`” hanafiya mazhabiga oid asarlar ichida eng mufassal, mukammal va boshqa mazhab egalari ham tan oladigan, dalil-hujjati mustahkam manbadir [7].

Asarning tarixiy xizmati shundaki, sal kam ming yil muqaddam o`tgan hamyurtimiz Alouddin Kosoniyning o`z davridagi aqidaviy, fiqhiy ixtiloflarga barham berish, hanafiylarning mavqei tiklanib, ilm-ma`rifat va barqarorlik ta`minlash, mo``tazila va bid`atchi toifalar yo`q qilish borasidagi sa`y-harakatlari

natijasida mazhablar orasidagi birdamlik, hurmat-e'tibor oshishidadir.

Fiqh ilmi qomusi bo'lgan "Badoe' us-sanoe'" Shayx Alouddin Mansur tomonidan o'zbek tiliga o'girilib, 2018-yilda "Sharq" nashriyotida chop etildi. "Badoi"ni tarjima qilgan Shayx Alouddin Mansur "O'rganayotganimiz "Badoi' us-Sanoi'" – boshqa fiqhiy kitoblardan farqli ravishda mukammal va mufassal asardir. Unda har bir masalaning dalili izchil tekshiriladi, ixtilofli masalalarning sabablari izlanib, ular to'la va atroflicha o'rganiladi", – deb yozgan edi [8].

Abu Bakr Kosoniy 587-hijriy rajab oyining 10-kuni (1191-yil 3-avgust)da Halab shahrida vafot etganlar. Mashur faqih shaharning tashqarisidagi Maqomi Ibrohim Halil degan joyga (turmish o'rtog'i Fotimaning yoniga) dafn qilindi. Bu zotning

qabri ziyoratgoh holatiga keltirilgan va bu yerda qilingan duolar ijobat bo'lishiga odamlar astoydil ishonishadi.

O'z hayotini dinu diyonat pokligi, iymon-e'tiqod ustuvorligi, ilm va adolat ro'yobi yo'lga bag'ishlagan mo'tabar alloma, o'z davri afkor ommasi tomonidan "Malik ul-ulamo" degan yuksak e'tirofiga sazovor bo'lgan Abu Bakr Kosoniy nafaqat o'zbek xalqi, balki butun musulmon olamining faxr-iftixoridirki, buyuk vatandoshimiz dunyoga kelgan bu muborak zamindan yana kosoniylar yetishib chiqishiga men ishonaman, chunki bu diyor yer yuziga qanchadan-qancha faylasuflarni yetishtirib bergani barchaga ma'lum. Kelajakda ham yaratib berilayotgan sharoitlar ortidan albatta yetishib chiqishi shubhasizdir.

References:

1. Хомиджон Хомидий., Аширов А., Умаралиев М. Косонсой тарихи. – Т.: EXTREMUM PRESS, 2010. – Б. 85.
2. http://uzbekistonovozi.uz/uz/articles/index.php?ELEMENT_ID=58565
3. Ноёб фикҳий асар // Ҳидоят. – 2011. – №. 12. – Б. 26.
4. http://uzbekistonovozi.uz/uz/articles/index.php?ELEMENT_ID=58565
5. <http://uza.uz/uz/society/alouddin-kosoniy-kim-bo-lgan-06-07-2018>
6. Алоуддин Косоний. Бадоеъ ус-саноеъ фий тартиб иш-шароеъ (Шариат қонунларини тартиблашда гўзал санъатлар). 1-китоб. Таҳорат. Арабчадан таржима ва шарҳ муаллифи Шайх Алоуддин Мансур. – Т.: Шарқ, 2018. – Б. 3.
7. Шайх Алоуддин Мансур. Қомусий асар / Алоуддин Косоний. Бадоеъ ус-саноеъ фий тартиб иш-шароеъ (Шариат қонунларини тартиблашда гўзал санъатлар). 1-китоб. Таҳорат. Арабчадан таржима ва шарҳ муаллифи Шайх Алоуддин Мансур. – Т.: Шарқ, 2018. – Б. 4.
8. Алоуддин Мансур. Бадоеус саноеъ фи тартибиш шароеъ (Шариат қонунини тартиблашда гўзал санъатлар) // Ҳидоят. – 2012. – №. 3. – Б. 19.